

MYCOPLASMA GENITALIUM И MYCOPLASMA PNEUMONIAE: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

Мухамедов Иламан Мухамедович¹, Халдарбекова Гулжахон Зафар кизи²

¹ д.м.н., профессор кафедры Микробиологии, вирусологии и иммунологии Ташкентского государственного медицинского университета;

² PhD, докторант кафедры Микробиологии, вирусологии и иммунологии Ташкентского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218652>

Аннотация. В последние годы участие микоплазменных инфекций в инфекциях становится все более понятным; но его необходимо более четко определить из-за потенциальных долгосрочных осложнений и связанных с ним терапевтических неудач. Проблема в настоящее время заключается в ограниченном доступе к молекулярным диагностическим тестам на *Mycoplasma genitalium*, что ограничивает возможность выявления инфекций, вызванных этой бактерией.

Данная статья показывает проанализированные данные опубликованных работ об инфекции *Mycoplasma genitalium*, как о новом патогене, заселяющего репродуктивный тракт, а также передающегося половым путём.

Ключевые слова: ИППП, репродуктивный тракт, *Mycoplasma genitalium*, эпидемиология

Annotatsiya. So'nggi yillarda *Mycoplasma genitalium*ning genital infeksiyalardagi ishtiroki tobora tushunarli bo'lib bormoqda; ammo potentsial uzoq muddatli asoratlar va u bilan bog'liq terapevtik muvaffaqiyatsizliklar tufayli aniqroq tashxislanishni talab qilmoqda. Hozirgi kundagi muammo *Mycoplasma genitalium* uchun molekulyar diagnostika testlaridan foydalanishning cheklanganligi bo'lib, bu bakteriya keltirib chiqaradigan infeksiyalarni aniqlash imkoniyatini cheklaydi. Ushbu maqolada *Mycoplasma genitalium* infeksiyasi, uning reproduktiv trakti kolonizatsiya qiluvchi va jinsiy yo'l bilan yuqadigan yangi patogen sifatida nashr etilgan ilmiy ishlarning tahlil natijalari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: JYYI, reproduktiv trakt, *Mycoplasma genitalium*, epidemiologiya

Abstract. In recent years, the involvement of *Mycoplasma genitalium* in genital infections has become increasingly understood; but it needs to be more clearly defined due to potential long-term complications and associated therapeutic failures. The problem currently lies in the limited access to molecular diagnostic tests for *Mycoplasma genitalium*, which limits the ability to detect infections caused by this bacterium. This article shows the analyzed data of published works on *Mycoplasma genitalium* infection as a new pathogen inhabiting the reproductive tract, as well as sexually transmitted.

Key words: STI, reproductive tract, *Mycoplasma genitalium*, epidemiology.

Введение. На сегодняшний день особенности морфологии микоплазм, трудности диагностики и бессимптомное течение этой инфекции, а также эмбриотоксическое действие антибактериальных препаратов создают большие трудности в лечении микоплазменной инфекции у беременных [1].

Mycoplasma genitalium является одним из наиболее распространенных микроорганизмов, связанных с инфекциями половых путей, и все чаще признается ИППП.

Mycoplasma genitalium и её ближайший родственник *Mycoplasma pneumoniae* имеют целый ряд общих структурных особенностей, и значительное антигенное сходство между этими двумя видами микоплазм служит серьезным препятствием для диагностической серологии.

Материалы и методы. Поисковые запросы проводились в научных платформах таких как Web of Science, Pub Med/ Medline, EBSCO, Cyberleninka, Springer, Elsevier, GoogleScholar. Результаты включали в себя публикации на английском, русском, китайском и узбекском языках. Ограничения по срокам публикации не применялись.

Статьи отбирались на основе их актуальности для ответа на рассматриваемый исследовательский вопрос. Это означает, что статьи содержали данные о структуре *Mycoplasma genitalium*, *Mycoplasma pneumoniae*. Кроме этого, добавлялась любая статья, которую автор сочёл актуальной. Самое главное, статьи были отобраны вручную, чтобы попасть в сферу охвата этой статьи.

Результаты. Организм, в конечном итоге известный как *Mycoplasma pneumoniae*, был впервые выделен в культуре ткани из мокроты пациента с первичной атипичной пневмонией Итоном (Eaton M. D.) и соавторами в 1944 году, и с тех пор он стал известен как агент Итона [7]. Чанок (Chanock R. M.) и др. преуспели в культивировании агента Итона на бесклеточной среде [5] и предложили таксономическое обозначение *M. pneumoniae* в 1963 году [4]. Среди человеческих микоплазм *M. pneumoniae* является наиболее известной и наиболее тщательно изученной. За последние несколько лет было многое изучено о ее клеточной биологии, иммунном ответе хозяина, который она вызывает, лабораторных методах обнаружения, эпидемиологии заболевания и ее роли как патогена дыхательных путей [13].

Исследования по распространенности *Mycoplasma genitalium* стало доступным благодаря методам молекулярной биологии, разработанным в начале 1990-х годов, тогда как возбудитель впервые был выделен в 1980 году у двух пациентов с негонококковым уретритом [2].

В мировом населении частота инфицирования *Mycoplasma genitalium* колеблется от 1 до 4% у мужчин и от 1 до 6,4% у женщин [8;10]. Носительство может протекать бессимптомно [3].

Mycoplasma genitalium признана специалистами абсолютно патогенным, вызывающим уретрит у лиц обоего пола и цервицит у женщин. Такие факторы, как беременность, аборт, нарушение иммунологической реактивности организма усиливают патогенность микоплазм.

Mycoplasma genitalium – самый прихотливый в питании, соответственно медленно растущий самый маленький прокариот, способный к независимой саморепликации [12]. Они приняли паразитический образ жизни, получая от хозяина много питательных веществ, которые они не могут синтезировать, и привередливы в своих требованиях к росту из-за небольшого генома. Среди 16 видов микоплазм/уреаплазм имеющие человеческое происхождение, большинство из них считаются комменсалами либо дыхательных, либо в урогенитальных путях, и по крайней мере 4, включая *Mycoplasma genitalium* проявляют патогенные свойства [14].

Сравнительный анализ 16S рРНК различных видов микоплазм показал, что *Mycoplasma genitalium* входит в кластер *Mycoplasma pneumoniae*, и её ближайшими родственниками являются *M. pneumoniae*, *M.alvi*, *M.gallisepticum*, *M.imitans*, *M.pirum*, *M.testudinis* [9].

Так как *M. pneumoniae* и *M. genitalium* являются ближайшими родственниками, некоторые черты патогенеза могут быть обобщены. При этом, надо подчеркнуть, что патогенез *M. pneumoniae* изучался более активно, чем патогенез *M. Genitalium* [11,6].

Свойства	<i>M. pneumoniae</i>	<i>M. genitalium</i>
Год открытия	1962	1981
Первичный участок колонизации	Дыхательные пути	Половой тракт
Метаболизм	Глюкоза	Глюкоза
Генетическая структура	816 kbp	Наименьший размер генома среди всех микоплазм - 580 kbp
Тип репликация	Бинарное деление	Медленное бинарное деление
Адгезия	Адгезин-P1	Адгезин-MgPa
Токсин	Уникальный АДФ-рибозилирующий и вакуолизирующий токсин – MPN 372	Кальций зависимая мембрано-ассоциированная нуклеаза – MG-186
Восприимчивость к ацетату таллия	нет	есть
Гематогенный тип распространения в организме	есть	есть

Заключение. Наши данные, приведенные в данной статье, доказывают, что *Mycoplasma genitalium* присутствует во всем мире. Данный вид как ближайший родственник *Mycoplasma pneumoniae* - абсолютного патогена дыхательных путей человека, представляет особый интерес в изучении и практической значимости в медицине, а также в микробиологии. Распространенность среди населения в целом неизвестна, поскольку рутинный скрининг не проводится, но некоторые исследования оценили глобальную распространенность *Mycoplasma genitalium* среди женщин в диапазоне от 1 до 6,4%.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Борхсениус, С.Н. Микоплазмы: молекулярная и клеточная биология, взаимодействие с иммунной системой млекопитающих, патогенность, диагностика / С.Н.Борхсениус, О.А.Чернова, В.М.Чернов и др. – СПб: Наука.2002.-319с.
2. Марьян А.Ю., Протопопова Н.В., Дружинина Е.Б. Течение беременности у женщин с уреоплазменной инфекцией в зависимости от исхода лечения//Сибирский медицинский журнал, 2011:№6.
3. Методические рекомендации по выделению, культивированию и идентификации микоплазм, ахлеплазм и уреоплазм. – М.: ВАСХНИЛ-ВИЭВ, 1982. – 47с.
4. Chanock, R. M., L. Dienes, M. D. Eaton, D. G. Edward, E. A. Freundt, L. Hayflick, J. F. P. Hers, K. E. Jensen, C. Liu, B. P. Marmion, M. A. Mufson, P. F. Smith, N. L. Somerson, and

- D. Taylor-Robinson. 1963. *Mycoplasma pneumoniae*: proposed nomenclature for atypical pneumonia organism (Eaton agent). Science 140:662.
5. Chanock, R. M., L. Hayflick, and M. F. Barile. 1962. Growth on artificial medium of an agent associated with atypical pneumonia and its identification as a PPLO. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 48:41-49.
 6. Claunsen H.F., fedder J., Drasbek M [et al] Serological investigation of Mycoplasma genitalium in infertile women//Hum Reprod-2001-Vol16-P.1866-1874.
 7. Eaton, M. D., G. Meikejohn, and W. Van Herick. 1944. Studies on the etiology of primary atypical pneumonia: a filterable agent transmissible to cotton rats, hamsters, and chick embryos. J. Exp. Med. 79:649-667.
 8. Jensen JS. Mycoplasma genitalium: the aetiological agent of urethritis and other sexually transmitted diseases. J.Eur.Acad.Dermatol.Venerol. 2004:18:1-11.
 9. Ken B. Waites and Deborah F. Talkington. *Mycoplasma pneumoniae* and Its Role as a Human Pathogen CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS, Oct. 2004, p. 697–728 Vol. 17, No. 4
 10. Manhart L.E. "Mycoplasma genitalium: an emergent sexually transmitted disease?" Infectious Disease Clinics of North America, vol.27, no.4, pp.779-792, 2013.
 11. Meseguer, M.A. Mycoplasma pneumoniae: a reduced-genome intracellular bacterial pathogen//Infect Genet Evol. – 2003-No.3(1). - pp.47-55.
 12. Taylor-Robinson D., Jensen JS. Mycoplasma genitalium: from chrysa is to multicolored butterfly. Clin. Microbiol Rev. 2011:24:498-514.
 13. Saraya, T. The history of Mycoplasma pneumoniae Pneumonia/ T.Saraya// Front Microbiol (Frontiers in microbiology).-2013.-No.35(11).-pp.350-361.
 14. Waites, K.B. New insights into the pathogenesis and detection of Mycoplasma pneumoniae infections / Future Microbiol. – 2008. – No.125(3-4). – pp.197-209.